

Sentabr, 2025-Yil

**YURAK QON-TOMIR KASALLIKLARIDAN AZIYAT CHEKAYOTGAN VA COVID-19
DAN SO'NG ASORATLARI QOLGAN BEMORLARDA NAFAS OLIISH
FUNKSIYASIGA JISMONIY REABILITATSIYA DASTURINING TA'SIRINI
BAHOLASH**

Ilmiy rahbar: **Bekchanova Mahfuza Rustamovna**

Tadqiqotchi: **Burxonjonova Aziza Bahodir qizi**

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166950>

Kalit soʻzlar: postkovid sindromi, yurak-qon tomir tizimi, nafas olish funksiyasi, reabilitatsiya, mMRC, FAS, COVID-19, jismoniy toqat.

Kirish

SARS-CoV-2 virusi keltirib chiqargan pandemiyaning jilovlanishiga qaramay, COVID-19ni boshdan kechirgan bemorlarning 70% dan ortigʻida postkovid sindromi (PKS) belgilarining mavjudligi qayd etilmoqda. PKS keng tarqalgan simptomlari orasida nafas qisishi, jismoniy yuklamaga toqatning pasayishi, charchoq, kognitiv buzilishlar va yurak qon tomir tizimi kasalliklari ajralib turadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, postkovid sindromli bemorlarning 50% dan ortigʻida yurak-qon tomir tizimida turli buzilishlar aniqlangan. Shu bois yurak-qon tomir kasalliklari fonida kechayotgan PKSni dori vositalarisiz, jismoniy reabilitatsiya orqali davolash alohida ahamiyatga ega.

Materiallar va usullar

Tadqiqotga COVID-19 infeksiyasini oʻtkazgan va yurak kasalliklari mavjud boʻlgan 128 nafar bemor jalb qilindi. Ular 12 haftalik kardiopulmonal reabilitatsiya dasturida ishtirok etdi. Baholash mezonlari sifatida tinch holatda va jismoniy yuklama paytida nafas olish koʻrsatkichlari, nafas qisishini aniqlovchi mMRC (Modified Medical Research Council) soʻrovnomasi va charchoqni aniqlovchi FAS (Fatigue Assessment Scale) mezonlaridan foydalanildi.

Natijalar

Reabilitatsiya dasturini toʻliq bajargan bemorlar orasida nafas qisishi mMRC shkalasi boʻyicha 1,0 [0,0– 0,1] ballni tashkil etdi. Bu nazorat guruhidagi 2,0 [2,0– 3,0] ballga nisbatan ancha past ($p < 0,05$). Jismoniy yuklamaga toqat darajasi (VO_{2max}) $8,3 \pm 3,8\%$ ga oshdi ($p < 0,05$). FAS boʻyicha charchoq darajasi reabilitatsiya oʻtgach 27 ball boʻldi, bu nazorat guruhidagi 37 ballga nisbatan 32,5% ga kam ($p < 0,05$).

Xulosa

Postkovid sindromi nafas olish va yurak-qon tomir tizimi funksiyalarining jiddiy buzilishiga olib keladi. Yurak kasalligi mavjud boʻlgan bemorlarda bu holat yanada ogʻir kechadi. Ammo 12 haftalik kardiopulmonal reabilitatsiya dasturi nafaqat nafas qisishini kamaytiradi, balki yurak faoliyatini tiklashga, charchoqni kamaytirishga va jismoniy faollikka boʻlgan toqatni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, reabilitatsiya psixologik holatga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ushbu natijalar postkovid bemorlarda dori vositalarisiz, jismoniy reabilitatsiyani asosiy muqobil yoʻnalish sifatida tavsiya etishga asos boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. JSST. Aholi uchun COVID-19 (koronavirus) bo'yicha tavsiyalar. 2023.
2. Mayo Klinika. COVID-19dan tiklanish: Nima kutish kerak. 2024.
3. Yevropa Kardiologiya Jamiyati. Post-COVID yurak reabilitatsiyasi. 2024.
4. Reabilitatsiya Tibbiyoti Jurnal. Post-COVID bemorlarda o'pka va yurak reabilitatsiyasi.
5. 2023.
6. Yaponiya Sog'liqni Saqlash Agentligi. COVID-19dan so'nggi tiklanish protokollari. 2024

MODERN SCIENCE
& RESEARCH